

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Corso di Laurea Triennale in DISEGNO INDUSTRIALE
Laboratorio di Progettazione III: Comunicazione

Questo Non è Uno Storyboard

Christian Petri: 7085653

Gabriel Valentin Sirbu: 7084770

Federico Nacci: 7087374

Keywords

Puzzle

Infinito

Casualità

Concept

CUBO DI RUBIK

Dalle nostre keywords è emersa la necessità di creare **infinite possibili soluzioni**, infiniti modi di incastrare i pezzi per generare sempre stimoli nuovi in modo casuale.

Per concretizzare questa idea abbiamo pensato di utilizzare dei **cubi** le cui facce sono divise in più parti e ad ogni faccia corrisponde un tema.

Tema Di Progetto

Teoricamente può essere applicato in **qualsiasi campo**.
Per restringere però l'area di applicazione, abbiamo deciso di utilizzarlo per
la creazione di uno storyboard volto all'ideazione di una

SCENEGGIATURA DI UN FILM GIALLO

I temi emersi che andranno a comporre l'inizio delle facce saranno:

PERSONAGGI

Detective, Assassino, Vittima, Sospettati,
Comparsa...

AMBIENTI

Città, Parco, Abitazione, Lago,
Montagna...

OGGETTI

Armi, Libro, Vestiti, Gioielli, Mappe...

AZIONI

Muoversi, Colpire, Osservare,
Interrogare...

Temi

CLIMA

Caldo, Freddo, Soleggiato, Piovoso,
Giorno, Notte...

ATTRIBUTI

Nervoso, Calmo, Spaventato, Violento,
Curioso, Astuto...

Render

NERVOSO
CALMO

DIFFIDENTE
FIDUCIOSO

SPAVENTATO
SICURO

PERSUASIVO
DUBBIOSO

CORAGGIOSO
ESITANTE

CAUTO
SPAVALDO

VIOLENTO
GENTILE

ASTUTO
SEMPLICIOTTO

CURIOSO
INDIFFERENTE

Regole

USO SINGOLO

RUOTARE IL CUBO
PER 15/30
SECONDI

SELEZIONARE
GLI ELEMENTI
INTERESSANTI

RUOTARE
NUOVAMENTE

SELEZIONARE
ALTRI ELEMENTI

UNIRE LE DUE
SELEZIONI
CREANDO UNA
STORIA

PER GLI "ATTRIBUTI"
SCEGLIERE UNA
DELLE DUE
PROPOSTE

CONTINUARE A
RUOTARE
SELEZIONANDO GLI
ELEMENTI FINO A
QUANDO SI È
SODDISFATTI

ma cosa più importante...

LASCIARSI TRASPORTARE
DALL'IMMAGINAZIONE E
DALLA FANTASIA

"Keywords"

Tema: _____

storyboard

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

20min.

UNA FOTOGRAFIA CHE RACCONTA QUALCOSA

RACCONTI DI VITA

~~UN FUMETTO~~

DISEGNI e DIALOGHI

TESSERE di UN PUEZZE

UNA FINESTRA SUL MONDO

UNA CHAT SU WHATSAPP

SEMPLICITA' e CHIAREZZA

UNA CANZONE

VIDEO

ANIMAZIONE

MOVIMENTO

COLORE VS B/N

ATTIRARE L'ATTENZIONE

INCASTRO

SIGNIFICATO

QUALCOSA DI FISICO O DIGITALE?

INFINITO QUALCOSA CHE NON FINISCE MAI, CHE NON STANCA, CHE DA SEMPRE UNO STIPPOLO NUOVO
LA SUA LITA'

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.
4.

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): PUZZLE, INCASTRO, COLORE,
ATTIRARE L'ATTENZIONE, INFINITO, CASUALITA'

~~PUZZLE~~
~~COLORE~~
~~INCASTRO~~

OGGETTI DI VITA QUOTIDIANA O LUOGHI

MA È INFINITO?

POTETICAMENTE SÌ

QUALI SCEGLIAMO?

ES!
 CAPPOLO
 CARTELLI STRADALI
 CONO GELATO

OK,
 UNA SORTA DI CUBO DI RUBICK IN CUI NON C'È UNA SOLUZIONE DEFINITIVA MA IN BASE ALLA DIREZIONE IN CUI SI LEGGONO I SIMBOLI ALL'INTERNO DELLE TESSERE SI VA A CREARE UNA STORIA SEMPRE NUOVA

● TESSERE:
 RUOTARE, SPOSTARE, INCASTRO
 CASUALITÀ = STORIA ○ □ ● △
 SE LETTO IN DIREZIONE
 ○ □ △ ● □ SE LETTO IN VERTICALE

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

TESSERE DI L'IDEA NASCE DALLA TAVOLA KEYWORDS, DA UNA SOLA FRASE: UN POZZO

L'INCASTRO DELLE TESSERE PORTA AD UN'UNICA SOLUZIONE, NOI INVECE VOLEVAMO CREARE QUALCOSA DI INFINITO, CON INFINITE POSSIBILI SOLUZIONI & QUINDI INFINITI MODI DI INCASTRARE LE TESSERE GENERANDO SEMPRE STIMOLI NUOVI IN MODO CASUALE.

RULES

- USO SINGOLO
- RUOTARE IL CUBO PER 1 MINUTO
- SELEZIONARE GLI ELEMENTI CHE PIU' CI PIACCIONO
- SEGNARSI GLI ELEMENTI
- RUOTARE NUOVAMENTE PER 30 SECONDI
- SELEZIONARE ALTRI ELEMENTI
- UNIRE LE DUE SELEZIONI CREANDO UNA STORIA

PER LA FACCIA "ATTRIBUTI" BISOGNA SEGUIRE UNA TRA LE DUE OPZIONI PROPOSTE

(IL MAC 64)

SCENEGGIATURA

IDEARE ~~SCENEGGIATURA~~ DI UN FILM ~~DI REGIA~~ ^(GIALLI)

PERSONAGGIO

- ASSASSINO
- VITTIMA
- INVESTIGATORE
- AIUTO INVESTIGATORE
- COPPIA ARSA 1
- SOSPETTATO 1
- COMPLICE
- SOSPETTATO 2
- COMPARSA 2

AMBIANTI

- ~~LOGO DEL DELITTO~~
- BOSCO
- MEZZI DI TRASPORTO
- CITTA'
- PARCO
- ABITAZIONE
- NEGOZIO
- LAGO
- MONTAGNA
- OSPEDALE

OGGETTI

- ARMI
- LIBRO
- VESTITI
- DISPOSITIVI ELETTRONICI
- CIBO
- STRUMENTI MUSICALI
- UTENSILI DA CUCINA
- MAPPA
- GIOIELLI

AZIONI

- ~~COLPIRE~~
- MUOVERSI
- COLPIRE
- OSSERVARE
- CERCARE
- RUBARE
- LEGGERE
- INTERROGARE
- FERIRE
- CUCINARE

CLIMA

- CALDO
- FREDDO
- ~~NEBBIA~~
- ~~PIOVOSO~~
- SOGGIATO
- PIOVOSO
- NUVOLOSO
- ~~ALBA~~
- GIORNO
- NOTTE
- ALBA
- TRAMONTO

ATTRIBUTI

- NERVOSO/CALMO
- DIFFIDENTE/FIDUCIOSO
- SPAVENTATO/SICURO
- PERSUASIVO/
- CORAGGIOSO/ESITANTE
- CAUTO/SPAVALDO
- VIOLENTO/GENTILE
- COMPASSIONevole/
- EDUCATO/SPIETATO
- ASTUTO/SEMPUCIOTTO
- CURIOSO/INDIFFERENTE

①